

KA-RZ: Der nachhaltige Baustoff aus Kaffeesatz

Jeden Tag entstehen durch Milliarden Tassen Kaffee weltweit enorme Mengen an Kaffeesatz als Abfall. Das Projekt KA-RZ untersucht, wie diese bislang übersehene Ressource in einen nachhaltigen Baustoff verwandelt werden kann. Dieser Ansatz verbindet Nachhaltigkeit, Effizienz und technologische Innovation – und eröffnet neue Perspektiven für umweltfreundliches Bauen.

Die Idee stammt von Olaf Elze, Geschäftsführer des deutschen Unternehmens K-MÄLEON und Partner im EU-Projekt GreeNest, als ihm bewusst wurde, dass die ganze Welt Kaffee trinkt und täglich unzählige Tonnen Kaffeesatz im Müll landen. Anstatt ihn als Abfall zu betrachten, erkannte Elze, dass dieser organische Rohstoff wertvolle Eigenschaften besitzt. Kaffeesatz ist reich an organischen Bestandteilen und kann als nachhaltiger Rohstoff für die Herstellung eines leistungsstarken Dämmmaterials dienen. Ziel war es, einen Baustoff zu entwickeln, der nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch hervorragende Dämmeigenschaften aufweist und vielseitig in der Bauindustrie eingesetzt werden kann. Darüber hinaus fördert das Produkt die Kreislaufwirtschaft: Nach der Nutzung können die eingesetzten Materialien vollständig recycelt und wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.

Der Entwicklungsprozess

Der Entwicklungsprozess begann mit der Analyse der Rohstoffeigenschaften. Der Hauptbestandteil ist getrockneter Kaffeesatz mit geringer Restfeuchte. Für die Bindung und Porenbildung wurde ein spezieller Zusatzstoff namens Purschaum entwickelt – ein ungefährlicher Schaum, der als Porenbildner dient. Dieser Schaum wird in einem Mischverfahren mit Wasser und Schaumbildner erzeugt und anschließend homogen mit dem Kaffeesatz vermischt. Das Verfahren ist einfach steuerbar und ermöglicht eine flexible Anpassung der Dichte des Endprodukts. Durch Variierung des Mischungsverhältnisses kann die Wärmeleitfähigkeit gezielt eingestellt werden. Labortests im Rahmen des GreeNest-Projekts bestätigten die hervorragenden thermischen Eigenschaften, die mechanische Stabilität und die Langlebigkeit des Materials. Das Material ist vielseitig einsetzbar und erfüllt die Anforderungen an nachhaltige Bauprodukte.

Herstellung und Produktion

Die Herstellung erfolgt bei Raumtemperatur, also im sogenannten Kalthärtungsprozess, was den Energieverbrauch deutlich reduziert. Die Anlagentechnik ist einfach, skalierbar und kann sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Dadurch ist die Produktion effizient, kostengünstig und ressourcenschonend. Sie benötigt nur wenig Energie und nutzt einfache Komponenten, was die Investitionskosten niedrig hält. Zudem sind die Rohstoffe leicht verfügbar: Da Kaffeesatz weltweit als Abfall anfällt, sind die Beschaffungskosten minimal. Die Produktion schont Ressourcen und reduziert aktiv den CO₂-Fußabdruck.

Die Vorteile

Der innovative Baustoff aus recyceltem Kaffeesatz bietet zahlreiche Vorteile. Besonders hervorzuheben ist seine ausgezeichnete Wärmedämmung: Mit einer Wärmeleitfähigkeit von weniger als 0,03 W/(m²·K) übertrifft er herkömmliche Dämmstoffe wie Ytong deutlich, was zu erheblichen Energieeinsparungen und einer Verringerung der CO₂-Emissionen führt.

Da mindestens die Hälfte des Materials aus organischem Kaffeesatz besteht – einem Abfallprodukt – trägt der Baustoff aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei und bindet CO₂. Der Herstellungsprozess ist zudem äußerst umweltfreundlich, da er bei niedrigen Temperaturen

zwischen 20 und 40 °C abläuft und somit nur wenig Energie verbraucht. Das Material ist frei von gesundheitsbedenklichen Inhaltsstoffen wie Fasern oder Kunststoffen und stellt damit eine ökologisch unbedenkliche Alternative dar. Es ist dauerhaft atmungsaktiv und diffusionsoffen, was für ein angenehmes Raumklima sorgt.

Die Produktion ist flexibel und skalierbar: Die einfache Bauweise der Mischanlagen ermöglicht sowohl kleine mobile Einheiten als auch große industrielle Anlagen, wodurch die Herstellung kostengünstig und ressourcenschonend bleibt. Insgesamt vereint dieser Baustoff ökologische Nachhaltigkeit mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften und wirtschaftlicher Effizienz – eine zukunftsweisende Lösung für nachhaltiges Bauen.

Ausblick

KA-RZ wird derzeit auf die Markteinführung vorbereitet und soll künftig in unterschiedlichen Bauprojekten eingesetzt werden – von Außenwänden bis hin zu komplexeren Strukturen wie Galeriedecken oder Dachdämmungen. Die Kombination aus ökologischer Verträglichkeit, hoher Dämmleistung und wirtschaftlicher Produktion macht diesen Baustoff zu einer echten Alternative in einer Branche, die zunehmend nach nachhaltigen Lösungen sucht.

Co-funded by
the European Union

Project funded by

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI

www.greenest-ecosystem.eu

@greenest-ecosystem

Co-funded by the European Union under Grant Agreement No. 101138242 and the State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.